

КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ВАКЦИНИРОВАННЫХ И НЕВАКЦИНИРОВАННЫХ ПРОТИВ COVID-19

¹Ахрарова А.Р., ²Тажиев Б.М., ³Нишонова Н.Х.

¹ Ассистент кафедры внутренних болезней Университета Alfraganus

² Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр по эпидемиологии, микробиологии, инфекционным и паразитарным заболеваниям, доктор медицинских наук, профессор

³ Ассистент кафедры внутренних болезней Университета Alfraganus

E-mail: azizakhonakhrarova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18402732>

Резюме

Пандемия COVID-19 оказала экономическое, социальное и медицинское воздействие на все страны мира. Коллективный иммунитет рассматривался как основной способ снижения бремени пандемии COVID-19. Специалисты ВОЗ подчёркивали отсутствие достоверных доказательств того, что наличие антител к коронавирусу обеспечивает достаточную защиту от инфекции.

Цель исследования

Целью исследования являлось определение клинико-лабораторных особенностей течения коронавирусной инфекции у вакцинированных против COVID-19 и у лиц, не вакцинированных против данной инфекции.

Материалы и методы

Всем пациентам исследуемой группы диагноз COVID-19 устанавливался на основании 8-й временной рекомендации Министерства здравоохранения Республики Узбекистан «По диагностике и лечению пациентов с COVID-19». Всего было обследовано 148 пациентов в возрасте от 18 до 89 лет с подтверждённым диагнозом коронавирусной инфекции (код по МКБ-10 U07.1–U07.2). В первую группу были включены 85 пациентов, вакцинированных против COVID-19 и впоследствии перенёвших коронавирусную инфекцию. Во вторую группу вошли 63 пациента, не вакцинированные против COVID-19. Средний возраст пациентов составил $52,4 \pm 7,3$ года. Из них 73 человека (40,11%) были мужчинами и 75 человек (40,65%) — женщинами. При анализе возрастного состава установлено, что большинство обследованных пациентов относились к возрастной группе от 50 до 80 лет (55,49%).

Результаты исследования

Результаты проведённых исследований показали, что среди невакцинированных против COVID-19 преобладали пациенты в возрасте 50–69 лет (58,4%), тогда как среди вакцинированных — пациенты в возрасте 70–79 лет (38,5%). Изучение клинико-лабораторных особенностей течения коронавирусной инфекции у вакцинированных и невакцинированных пациентов показало, что у вакцинированных значительно чаще регистрировались лёгкие формы заболевания, тогда как среднетяжёлые и тяжёлые формы встречались реже по сравнению с невакцинированными. Среди невакцинированных пациентов как у мужчин, так и у женщин отмечалась высокая частота среднетяжёлого и тяжёлого течения COVID-19, тогда как в группе вакцинированных преобладали пациенты с лёгкой формой заболевания. Также

отмечено, что среди вакцинированных женщин процент пациентов с лёгкой формой заболевания был выше по сравнению с группой невакцинированных.

Обсуждение

Эффективность вакцинации против COVID-19 проявлялась в снижении выраженности клинических симптомов, что особенно отчётливо наблюдалось при среднетяжёлых и тяжёлых формах COVID-19. У вакцинированных пациентов отмечалась меньшая интенсивность симптоматики, снижение частоты и выраженности респираторных проявлений и нарушений чувствительности. Полученные данные свидетельствуют о том, что вакцинация способствует сокращению продолжительности основных симптомов COVID-19, что отражает более быстрое восстановление вакцинированных пациентов. Данные результаты подтверждают эффективность вакцинации в снижении тяжести и длительности клинического течения заболевания. Сравнительный анализ заболевания у вакцинированных и невакцинированных показал, что у вакцинированных пациентов, особенно при тяжёлом течении, показатели лейкоцитов и СОЭ, как правило, были ниже по сравнению с группой невакцинированных, что свидетельствует о умеренной выраженности воспалительной реакции и меньших нарушениях гемопоэза. У вакцинированных уровни гемоглобина и эритроцитов чаще оставались ближе к нормальным значениям или были умеренно снижены, что указывает на меньшую частоту гемолитических и воспалительных осложнений. В целом лабораторные показатели у вакцинированных пациентов изменялись в меньшей степени, что свидетельствует о более лёгком течении заболевания и меньшей выраженности воспалительной реакции. Во всех группах по мере нарастания тяжести заболевания отмечалась тенденция к снижению уровня тромбоцитов и протромбинового индекса (ПТИ), а также к повышению уровня фибриногена и гематокрита. У вакцинированных против COVID-19 данные изменения были менее выражены по сравнению с невакцинированными, что указывает на более лёгкое течение заболевания и меньшую выраженность нарушений в системе гемостаза. При тяжёлых формах COVID-19 в обеих группах выявлялись признаки дисфункции системы свёртывания крови с тенденцией к гиперкоагуляции (повышение уровня фибриногена, снижение ПТИ и количества тромбоцитов), что требует своевременного проведения коррекционной терапии.

Заключение

Таким образом, вакцинация против COVID-19 обладает высокой эффективностью в профилактике коронавирусной инфекции, снижении тяжести клинических проявлений и уменьшении интенсивности воспалительных процессов в макроорганизме.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Всемирная организация здравоохранения. Клиническое ведение COVID-19: актуальные рекомендации. Женева; 2021.
2. Всемирная организация здравоохранения. Безопасность и эффективность вакцин против COVID-19. Еженедельный эпидемиологический бюллетень. 2021;96(28):241–256.
3. Polack F.P., Thomas S.J., Kitchin N. и др. Безопасность и эффективность мРНК-

вакцины BNT162b2 против COVID-19. *New England Journal of Medicine*. 2020;383:2603–2615.

4. Baden L.R., El Sahly H.M., Essink B. и др. Эффективность и безопасность вакцины мРНК-1273 против SARS-CoV-2. *New England Journal of Medicine*. 2021;384:403–416.

5. Voysey M., Clemens S.A.C., Madhi S.A. и др. Безопасность и эффективность вакцины ChAdOx1 nCoV-19 (AZD1222). *The Lancet*. 2021;397(10269):99–111.

6. Guan W.J., Ni Z.Y., Hu Y. и др. Клинические характеристики коронавирусной инфекции (COVID-19) в Китае. *New England Journal of Medicine*. 2020;382:1708–1720.

7. Tang N., Li D., Wang X., Sun Z. Нарушения показателей свёртывания крови у пациентов с COVID-19 и их.

